

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Козлова Галина Геннадьевна

преподаватель кафедры «Спортивные игры» Ферганского
государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807702>

Аннотация. Все волевые качества формируются на протяжении жизни и деятельности человека, и особенно важным этапом в волевом развитии является детский возраст. Как и все психические процессы, воля развивается не сама по себе. А в связи с общим развитием личности. Воля, как и большинство других высших психических процессов, формируется в ходе возрастного развития человека.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, развитие личности, профессиональная подготовка, воля, волевые качества.

Для совершенствования профессиональной подготовки преподавателя начальных классов необходимо формировать у него волевые качества в процессе профессионального обучения. Данная проблема имеет особое, так как является профессионально важным свойством педагога, определяющим эффективность его педагогической деятельности.

В настоящее время данная проблема недостаточна изучена. Таким образом, возникает противоречие: с одной стороны обоснована социально-педагогическая необходимость формирования и развития у студентов волевых качеств характера, а с другой стороны этому уделяется мало внимания, и поэтому вопрос профессиональной подготовки будущего преподавателя является объектом исследования огромного числа учёных на протяжении всего периода становления и развития педагогической науки.

Таким образом, в рамках исследования мы пришли к следующим выводам, что под волевыми качествами будущего преподавателя понимаем выносливость, усердие и терпение, проявляющиеся на основе внутренней умственной силы студента, выдержку и самообладание, которые выражаются в умении контролировать своё поведение, сдерживать свои чувства, эмоции когда это требуется, в недопущении импульсивных и необдуманных действий, в умении владеть собой.

Волевые качества будущих преподавателей физической культуры символизируют упорство в преодолении трудностей, и это проявляется в конкретных ситуациях. Развитие таких волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры также создает у них основу для физических возможностей, для компетенций в спортивной деятельности.

Проявление волевых качеств в физическом воспитании означает не только стремление к успеху, но и формирование моральных установок, сформировавшихся у человека.

У волевого, сильного студента наблюдается активность с целью, последовательность поведения. Чувство уверенности в достижении цели, поставленной будущим преподавателем, является силой и главным критерием воли.

Важной характеристикой воли является инициативность, которая заключается в способности принимать попытки к реализации возникших у преподавателя идей. Самостоятельность – это характеристика воли, которая проявляется в способности осознанно принимать решения. От самостоятельности следует отличать негативизм, проявляющийся в необоснованной склонности действовать наперекор другим людям, противоречить им. Он расценивается как слабость воли, выражающийся в неумении противостоять своим желаниям.

Воля — способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением.

Воля как активный процесс принятия решения противопоставляется пассивной неосмысленной реакции на окружающие раздражители.

Очень важно для воспитания воли подчиняться каким-то правилам не по принуждению, а по соответственному желанию, ибо для истинной воли, как раз характерно, что объективно существующее требование, правило, или социальная норма выполняются не по внешнему принуждению, а по собственному желанию, как бы в порядке самопринуждения.

Преподавателю, работающему с учениками, не приходится доказывать им значимость волевых качеств, наличия сильной воли, опасность слабОВОЛИЯ. Для них это аксиома. Задача будущего преподавателя - раскрыть их внутреннюю связь с важнейшими моральными принципами.

Приёмы формирования волевых качеств могут быть разнообразными, но все они включают соблюдение следующих условий:

- Приобретение привычки преодолевать сравнительно небольшие трудности;
- Преодоление трудностей и препятствий совершается для достижения определенных целей. Важно, чтобы преподаватель среди повседневных дел никогда не утрачивал дальнейшей перспективы, не теряя из виду конечных целей деятельности;
- Принятое решение должно быть исполнено. Всякий раз, когда решение принимается, но исполнение снова и снова откладывается, воля дезорганизуется. Всякое решение, таким образом, надо всесторонне обдумать, но, решив, выполнять;
- В том случае, если преподаватель поставил дальнюю цель, имеет далекую перспективу, весьма важно видеть этапы достижения этой цели, разрешить частные задачи.

Преподаватель является для детей примером для подражания, так как по образцу его поведения они подсознательно строят свое собственное поведение. «Это тот, с кого мы берём пример, чьи установки и ценности принимаем». С первого дня школьной жизни именно преподаватель является фигурой, наиболее значимой для ребенка. Поэтому морально – нравственный облик будущего преподавателя должен соответствовать тем требованиям, которые он предъявляет к своим ученикам.

Так же сильно влияет на развитие волевых качеств развивающейся личности чтение художественной литературы, просмотр кинофильмов, герои которых преодолевают невероятные преграды, испытывают значительные лишения и трудности, но никогда не отказываются от принятого решения и добиваются своего.

Основа воспитания воли находится в систематическом преодолении трудностей. Это должно происходить в повседневной и обыденной жизни. Таким образом, каждый момент жизнедеятельности преподавателя может быть использован для закалки воли,

состоящей в преодолении сиюминутных желаний, мешающих достижению стоящих перед ним задач. Одним из необходимых условий в этой сфере становится формирование строгого и правильного режима, который представляет собой распорядок жизни.

Во время урока преподаватель - в определённой мере одновременно и режиссёр, и актёр, ибо каждый урок - это маленький спектакль. Кроме того, преподаватель должен вести детей за собой, управлять классом. Так, особенность детской психики требует от преподавателя постоянной экспрессии, что резко повышает не только физическую, но и психическую нагрузку. Неслучайно профессия педагога, наряду с профессиями пожарного, спасателя, входит в группу риска по фактору эмоциональной нагрузки.

Успех волевого поведения зависит от волевых качеств преподавателя, а также от профессионально - педагогических знаний, умений и навыков, без которых успешное достижение цели невозможно.

Итак, воля является инструментом, позволяющим через мысли, чувства, поступки, преодолевая препятствия самости, внешних ограничений, эмоциональных проблем, раскрыть возможности человека к развитию его сознания, духовных и нравственных качеств, обеспечить развитие самих волевых качеств. Поэтому так важно развивать и укреплять волю человека, устремленную к высшим ценностям, обеспечивающую духовное развитие сознания.

При развитии волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры важно направлять их на практическую физическую подготовку, повышать их физические возможности. Практическая физическая подготовка помогает укрепить здоровье, стать устойчивым к болезням и усталости, а также снизить риск получения травм. На основе развития волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры можно будет формировать у них физическую культуру. Потому что физическая культура представляет собой пик физического и умственного созревания, культурного подъема. Анализ образовательных стандартов и нормативных правовых актов по подготовке будущих преподавателей физической культуры показал необходимость оптимизации учебно-педагогической работы, направленной на развитие волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры в системе высшего образования.

References:

1. Теплов Б. М. Психология. Учебник для средней школы. Маклаков А. Г. Общая психология: учебник для вузов.- СПб. Питер, 2005.- 583 с.
2. Рогова Е. И. Психология для студентов. - Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2005.-560 с.
3. Общая психология: учебник для студентов педагогических институтов/ Под ред. А. В. Петровского.-3-е издание., - М.:Просвещение, 1986.-464 с.
4. Матвеев Л. П. Основы спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 271 с.
5. Басов М.Я. Воля как предмет функциональной Психологии. Методика психологических наблюдений за детьми. – Москва.: 2008. – С.89.
6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. Избранные психологические труды. - Воронеж: НПО «Модек», 2001. –Б.352.

7. Виленский М.Я. Профессиональное мышление в теории и практике педагогической деятельности преподавателя физического воспитания высшей школы // Теория и методика физической культуры. 1989. – № 7. – С. 19-21.
8. Виленский М.Я. Формирование индивидуального опыта творческой деятельности учителя физической культуры как условие его современной профессиональной подготовки / Виленский М.Я., Зайцева С.Н. // Теория и практика физ. культуры. 1993. № 7. – С. 10-12.
9. Выдрин В.М. Введение в специальность: Учебное пособие для ин-тов физ. Культуры. – Изд. 2-е перераб. – Москва.: Физкультура и спорт, 1980. – С.119.
10. Выдрин В.М., Приходько В.Г. О внедрении научных результатов в практику работы тренеров ДЮСШ // Теория и практика физ. Культуры. – 1985. № 5 – С. 26-27.
11. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч. в 6 т. Т. 3. – М., 2002. – С. 142.
12. Historical sketch of the long jump KG Gennadyevna
13. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (3), 530-534
14. Athletics in the System of Physical Education of Student Youth KG Gennadevna Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences, 143-145
15. Methods of Teaching the Technique of Athletics to Students of the Faculty of Physical Culture KG Gennadiyevna Journal of Pedagogical Inventions and Practices 7, 28-38
16. Injury prevention in athletics KSG Kozlova Galina Gennadiyevna Eurasian Medical Research Periodical (EMRP), 56-62
17. Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом
18. Г.Г. Козлова Ijodkor o'qituvchi 2 (24), 22-29, 2022 г.
19. Kozlova G.G. «Long jump from a place». «GALAXY» international interdisciplinary research journal» международный научный журнал 2022 г.
20. Исломов, И. А. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ АСОСИДА ЧАҚҚОНЛИК СИФАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (КУРАШ МИСОЛИДА). INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(4), 7-11.
21. Islamov, I. A. (2021). Fundamentals of promotion of sports and competitions and physical training among school students. Current research journal of pedagogics, 2(06), 85-89.
22. Islomkhoja, I. (2020). Socio-pedagogical purposes of modern physical education. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training.
23. Azimkhojaevich, I. I. (2022). PEDAGOGICAL FEATURES OF INCREASING STUDENT MOVEMENT ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF WRESTLING AND MOVING GAMES). Science and innovation, 1(B2), 295-299.
24. Islomkhoja, I. (2021). STUDY OF STUDENT LEVELS OF MOVEMENT ACTIVITY AND INTEREST IN PHYSICAL TRAINING AND SPORTS TEACHER OF FACULTY OF PHYSICAL CULTURE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 1(1.5 Pedagogical sciences).
25. Azimkhujaevich I. I., Madaminovich D. E. SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE USE OF THE GAME METHOD IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS FOR SCHOOLCHILDREN (PECULIARITIES OF THE PHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN) //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – Т. 2. – №. 24. – С. 15-21.

26. Azimxo'jayevich I. I. Training of Personnel in the Field of Physical Education and Sports // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 15. – С. 156-160.
27. Исломов Н. Л. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ // IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 12-17.
28. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ИА Исломов- ИЮДКОР О'QITUVCHI, 2022

